

**ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ ДОМИНАНТЫ В
ОБЩЕСТВЕ УЗБЕКИСТАНА: ПОВЫШЕНИЕ ГЕНДЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ В
СЕМЬЕ**

Ф.А. Ахмедшина

доктор исторических наук, профессор

Джизак, Узбекистан, Джизакский государственный педагогический университет,

телег/тел: (93)) 300-02-28

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7373083>

***Аннотация.** В статье опираясь на конкретные факты результатов проведенных исследований общественного мнения, а также оценку узбекистанцами роли семьи в жизни человека, в которой ключевыми выступают представления о необходимости семьи для продолжения рода и о семье как ресурсе психосоциального благополучия человека раскрываются вопросы семьи и традиционных семейных ценностей. Данные опросов свидетельствуют, что в общественном мнении усиливается тенденция повышения роли и значимости семьи, оптимального возраста вступления в брак, перехода от многодетности к среднетности, отрицательное отношение к ранним и родственным бракам, разводам, традиционным распределениям гендерных ролей в семье. Все больше опрошенных считают, что решения по важным вопросам семейной жизни, воспитания детей должны приниматься отцом и матерью совместно. В Узбекистане серьезное внимание обращается проведению политики укрепления законодательных и институциональных основ поддержки семьи и женщин, ликвидации всех форм дискриминации по отношению к женщинам, устранению гендерного неравенства, обеспечению равных прав и возможностей для женщин и мужчин во всех сферах жизнедеятельности общества, усилению защиты ее правовых и социально-экономических интересов, совершенствованию системы профилактики насилия в семье.*

***Ключевые слово:** семья, гендерное неравенство, равные права и возможности, профилактика насилия, ранние браки, развод, гендерная культура.*

***Abstract.** In the article, based on the concrete facts of the results of public opinion research, as well as the assessment by the Uzbek people of the role of the family in human life, in which the key ideas are about the need for a family for procreation and about the family as a resource for psychosocial well-being of a person, the issues of family and traditional family values are revealed. The survey data show that in public opinion there is a growing tendency to increase the role and importance of the family, the optimal age of marriage, the transition from having many children to having an average child, a negative attitude towards early and related marriages, divorces, traditional distributions of gender roles in the family. More and more respondents believe that decisions on important issues of family life, parenting should be made by the father and mother together. In Uzbekistan, serious attention is paid to the implementation of a policy of strengthening the legislative and institutional foundations of support for the family and women, the elimination of all forms*

***Keywords:** family, gender inequality, equal rights and opportunities, violence prevention, early marriage, divorce, gender culture.*

Введение. Постановка проблемы. Аристотель считал, что семья является неотъемлемым элементом социальной структуры общества, первоначальной ячейкой, из

которой возникло государство. Она воздействует на отношения в обществе, влияет на характер всех процессов социальной жизни.

Несмотря на глобальные изменения, трансформации образа жизни семья и сегодня занимает важнейшее место в системе ценностных приоритетов бытия. Как и тысячелетие тому назад семейное и общественное воспитание взаимосвязаны, дополняют друг друга, в семье осуществляется формирование личности ребенка, его первичная социализация. В современных условиях происходит переосмысление традиционного восприятия семьи как патриархально ориентированной общности, роли и функции семьи в понимании и восприятии социальной реальности в сфере брачно-семейных отношений мужчины и женщины, которые имеют различия в социальном статусе, ролевых функциях, особенностях социального поведения. Это актуализирует проблемы гендерного подхода к полноценному функционированию семьи, семейным ценностям, браку и семье, сложившимся гендерным установкам и стереотипам к семейно –брачным отношениям, сформировавшихся в обществе.

Гендерный анализ современных брачно-семейных отношений показывает направление и характер их трансформации от традиционно патриархальных к новому типу - эгалитарно-партнерскому, что связан с изменением функций института брака и семьи в обществе, а также брачно-семейного статусно-ролевого поведения. В эгалитарной модели семьи оба супруга принимают совместные решения по семейным вопросам и домашней работе. В семье гендерная социализация личности происходит под влиянием доминирующей модели гендерных отношений, которая все еще является одной из наименее исследованных проблем. Многочисленные исследования показывают, что современные социально-экономические трансформации оказали и продолжают оказывать значительное влияние на состояние брака и семьи, проблемам гендерных отношений, гендерных ролей.

Опросы общественного мнения, проведенные в разные годы, показывают, что семья как социальный институт и социальная ценность не утратила своего значения для населения всех возрастов страны. Повышение гендерной культуры в семье и обществе может быть достигнуто путем осознания существующих в ней гендерных проблем, их устранения, изменения и искоренения дискриминационных стереотипов в сознании членов семьи.

Изложение основного материала исследования. Результаты опросов, проведенных Центром изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" в 2002, 2004 и 2021 гг. в целом по республике позволяют выяснить влияние происходящих объективных процессов на развитие семьи, ее функций, проследить изменения ценностных ориентаций населения страны в этой сфере. Анализ показывает: почти каждый второй респондент ответил, что "семья — это основа общества и государства" (в 2004 г. — 48,7%, в 2002 г. — 47,5%). Каждый четвертый респондент (23,2%) считает, что основная функция семьи заключается в "воспитании высоконравственного молодого поколения". По мнению каждого седьмого опрошенного (13,8%), семья призвана содействовать укреплению стабильности и безопасности в стране. По всем этим позициям наблюдается укрепление устойчивости высказанных мнений по сравнению с 2002 г. 7,2% считают основной функцией семьи — репродуктивную [13]. Такой же анализ, проведенный в марте 2021 года, показал, что семья для узбекистанцев остается главной жизненной ценностью. В представлении

граждан характерные черты семьи в нашей стране - гостеприимство, трудолюбие, любовь к детям, высокий авторитет старшего поколения, взаимоотношения, построенные на чувстве любви и духовном родстве, взаимоуважении и взаимопонимании. Абсолютное большинство участников опроса разделяют мнение, что происходящие в стране преобразования повышают роль и значение семьи в обществе, способствуют созданию благоприятных и гармоничных отношений в семьях, содействуют укреплению благополучия и воспитанию подрастающего поколения в духе национальных и общечеловеческих ценностей [5]. Отмечается также позитивное влияние общественного мнения, обеспечивающего повышение престижа семьи, статуса зарегистрированного брака, детности, благополучной семьи. Новые направления государственной демографической и семейной политики, направленные на поддержку молодой семьи утверждают социальные приоритеты и ценности общества. Опрос в рамках исследования «Мнение граждан о семье: установки, взаимоотношения, ориентиры» (2021) выявил дифференцированную оценку узбекистанцами роли семьи в жизни человека, в которой ключевыми выступают представления о необходимости семьи для продолжения рода и о семье как ресурсе психосоциального благополучия человека [5].

По мнению академика Убайдуллаевой Р. А. «Существенная трансформация общества в мире, произошедшая в последнее десятилетие XX в., повлекла за собой и некоторые изменения узбекистанской семейной жизни. Снижаются общий показатель брачности, абсолютное число родившихся, общий показатель рождаемости, суммарный показатель рождаемости, растет число внебрачных детей, хотя опросы общественного мнения показывают резко отрицательное отношение к рождению детей вне брака, особенно среди коренного населения». «В течение многих десятилетий в узбекистанском обществе доминировали следующие тенденции: молодежь рано создавала семью и исключительно на основе заключения брака, рано рождались первые дети, семья имела в среднем четверо-пятеро детей, рождение внебрачных детей было редким исключением, когабитационные пары (основанные на неформальных семейных связях) были редкостью и не встречали общественного одобрения» [13].

Результаты исследования показали, что 73,1% опрошенных считают благословение родителей обязательным при заключении брака и создании семьи. 95,0% граждан считает обязательной процедуру регистрации заключения брака в ЗАГСе [13]. В 2021 году этот показатель составил 97,1% [5]. При этом 84,2% опрошенных считают необходимым заключение брака в мечети (никох) или венчание в церкви. В 2004 году число сторонников религиозных свадебных обрядов увеличилось по сравнению с 2002 г. Каждый десятый респондент (11,4%) считал данную церемонию освещения брака желательной, но не обязательной, а 2,5% — вовсе не нужной [13]. А в 2021 году результаты исследования показали, что 98,5% респондентов считают необходимым при вступлении в брак совершить религиозный свадебный обряд никох или пройти обряд венчания в церкви. Важными условиями для заключения брака узбекистанцы считают медицинское обследование (95,6%) и подписание брачного договора (55,9%) [12].

Многие участники в ходе исследования высказали мнение о необходимости повышения осведомленности молодежи и населения в целом об негативных последствиях ранних браков. Среди причин ранних браков отмечены стремление родителей поскорее устроить семейную жизнь детей (48,1%), отсутствие должного воспитания и

безграмотность молодых людей в вопросах репродуктивного здоровья (25,9%), желание поправить свое материальное положение за счет выгодного брака (22,5%), незапланированная беременность (15,2%). В качестве негативных последствий ранних браков респонденты указывают на возможные разводы (49,6%), отрицательное воздействие на репродуктивное здоровье женщины и здоровье детей (44,8%), возможное семейное насилие (19,5%) и отрицательное влияние на возможности реализации в различных сферах жизни (17,5%). 81,3% опрошенных, независимо от их пола, возраста, уровня образования и сферы занятости, подсчитали развод негативным явлением в жизни семьи и общества [5]. Исследование выявило, что для многих молодых людей выбор брачного партнера при участии родителей считается нормой, так как такой способ создания семьи основан на уважении к родителям, доверии их жизненному опыту, понимании особенностей взаимоотношений между супругами, любви к своим детям и желании помочь им создать счастливую крепкую семью. Однако, если между супругами не появилось чувства любви и взаимной привязанности такой способ создания семьи может снижать устойчивость семьи и привести к разводу, ибо многие современные молодые люди уже не хотят жить без семейного счастья, с нелюбимым человеком, и предпочитают развод. 49,7% опрошенных в 2021 году, считают, что современные молодые люди вступают в брак неготовыми к семейной жизни, не достигнув духовной зрелости, не получив законченного образования, не овладев профессией, не имея отдельного жилья и заработка, достаточного для обеспечения семьи [12].

Опросы 2002 и 2004 гг. показывают, что наиболее оптимальным возрастом вступления в брак для мужчин, с точки зрения 52,6% респондентов является период 24—25 лет, 25,0%- 21—23 года, 13,3%- 26—27 лет. Для женщин по мнению опрошенных, оптимальный возраст для вступления в брак ниже. 52,0% респондентов убеждены, что девушкам желательно выходить замуж в возрасте 18—20 лет, 41,1% — в возрасте 21—23 года [13]. Исследование 2021 года «Мнение узбекистанцев о ранних браках, их причинах и последствиях» показало, что 21-25 лет – лучший возраст для создания семьи как для девушек, так и для юношей. По мнению респондентов, более отсроченный возраст для вступления в брак дает возможность молодым людям получить образование или профессию, стать материально независимыми [5]. Также было выявлено, что женщины и мужчины, придерживающиеся эгалитарных гендерных ролей более адаптированы к жизни в социальной среде, в том числе в семейных отношениях. Они более гибкие в отношениях по сравнению с женщинами и мужчинами, придерживающихся традиционных гендерных ролей [1].

Учитывая возросшую потребность в просвещении молодежи в вопросах создания семьи во всех районах и городах республики созданы центры подготовки молодежи к семейной жизни. В течение 2021 года данными центрами более 90 тысяч лиц, вступающих в брак, бесплатно обучены по вопросам семейно-правовых отношений, психологии семейной жизни, экономики и бюджета семьи, основам репродуктивного здоровья, укрепления духовно-нравственных ценностей [14].

Результаты исследований ученых наглядно показывают, что увеличение числа разводов является значительной проблемой современной семьи. Среди негативных последствий разводов – увеличение числа неполных семей с несовершеннолетними детьми, которые чаще могут попасть в различные криминальные ситуации. Исследование

"Мнение узбекистанцев о разводах в семье, их причинах и последствиях" показало, что абсолютное большинство участников опроса (81,3%), независимо от их пола, возраста, уровня образования и сферы занятости, считают развод негативным явлением в жизни семьи, общества [5]. Одной из главных причин распада семей в Узбекистане стало увеличение объемов трудовой миграции за пределы республики. Хотя трудовая миграция сглаживает безработицу и имеет экономические эффекты в виде денежных переводов, одновременно несет и немалые негативные последствия для нормального функционирования семьи. По данным анкетных опросов, 35-40% мигрантов, работающих за пределами республики, редко общаются со своими семьями, 10-15% не общаются совсем, а каждый четвертый отметил усложнение прежде нормальных семейных отношений. Миграционные процессы создают риски упадка традиционных ценностей в узбекских семьях, а иногда ведут к распаду семей. В ряде исковых заявлений на развод от женщин (4,6%), указывались причины, связанные с выездом мужчин на заработки [7]. Многие мужчины, уехавшие на заработки, разводятся с женами. По данным структуры «ООН-Женщины», до 50 процентов женатых мигрантов вовлечены в отношения на стороне [8].

Другой аспект трудовой миграции связан с усложнением и повышением нагрузки на женщин по ведению домашнего хозяйства и обслуживанием семьи, воспитанием детей. В последнее время в Узбекистане участились случаи, когда несовершеннолетние убегают из семьи. Как объясняют сотрудники правоохранительных органов (2020) большинство подростков, которые постоянно убегают из дома или бесцельно гуляют допоздна, сталкиваются с проблемами в семье или с недостатком внимания со стороны родителей. Обычно в их домах регулярно случаются ссоры, или их родители в разводе. Хуже всего тем, кто растет в неполных семьях или временно воспитывается близкими родственниками, пока родители за границей зарабатывают на жизнь. Таким подросткам особенно важна любовь, внимание и поддержка [11].

Опрос, проведенный в 2021 году, выявил, что внутрисемейные конфликты и различные споры в каждой третьей узбекистанской семье решаются ее главой. Каждый четвертый респондент отметил, что в их семьях все участники конфликта приходят к общему соглашению на основе взаимных уступок. В семьях 15,0% респондентов разрешение конфликтной ситуации происходит за счет уступки жены, и 3,3% — мужа [12].

Отношение граждан к фактам проявления насилия со стороны мужа стабильно отрицательное: в 2002 — 88,8%, в 2004 — 91,1%. Те, кто считает его допустимым, приводят такие доводы: виновата сама жена (41,5%), это бывает единственным выходом из ситуации (27,5%). Остальные (31%) затруднились объяснить свою позицию. В случае проявления насилия со стороны мужа, по мнению 19,2% опрошенных, жена должна терпеть. Каждый десятый уверен, что жена должна думать, прежде чем спорить с мужем. 8,7% респондентов утверждают, что подвергшаяся насилию женщина должна обратиться в махаллинский комитет, 3,9% — в милицию, 3,1% — в судебные органы, а 7,1% опрошенных полагают, что жена должна подать на развод и уйти [12]. Кроме того, 10,3% опрошенных в 2021 году допускают возможность применения насилия в случаях, когда женщина своим поведением провоцирует мужа на применение силы. Одна из основных причин снижения устойчивости института семьи, по мнению 49,7% опрошенных, состоит

в том, что современные молодые люди вступают в брак неготовыми к семейной жизни. Это свидетельствуют о необходимости проведения дальнейшей просветительной работы, направленной на формирование в общественном сознании понимания того, что юноши и девушки должны создавать семью тогда, когда будут духовно готовы взять на себя за нее ответственность, выполнять родительские обязанности, достигнут самостоятельности и финансовой независимости.

Как показали результаты исследования, насилие в семье в большинстве случаев не приводит к разводу между супругами из-за гендерной установки, согласно которой женщина, подвергшись насилию со стороны мужа, ради сохранения брака должна терпеть сложившуюся ситуацию и не предпринимать решительных действий. Тем не менее, на насилие в семье, как причину разводов, указали 12,2% участников опроса. По мнению 16,8% респондентов, причина проявления насилия в отношении женщины кроется в низком уровне культуры, невоспитанности мужчины, 15,7% — в отсутствии взаимопонимания между мужем и женой. Каждый десятый считает, что причиной насилия являются материальные проблемы [12]. Исследования, посвященные домашнему насилию в разных странах мира показывают, что социальная приемлемость домашнего насилия различается. Так, например, если во многих развитых странах домашнее насилие считается неприемлемым для большинства людей, то в других регионах мира мнения расходятся. Так, результаты исследования ЮНИСЕФ показывают, что 90 % в Афганистане и Иордании, 87 % в Мали, 86 % в Гвинее и Тиморе-Лесте, 81 % в Лаосе, 80 % в Центральноафриканской Республике женщины в возрасте 15—49 лет считают, битье или избивание мужем своей жены при определенных обстоятельствах оправданным [3].

По выводам ученых причины, по которым человек совершает насилие, многочисленны: гендерно деформированное представления о семейных взаимоотношениях, результат личного жизненного опыта человека. Дети и подростки, ставшие свидетелями домашнего насилия, могут перенимать такую же гендерную модель поведения и воспроизводить её во взрослой жизни. Из-за «Травмы детства», связанной с пережитым в раннем возрасте опытом насилия человек может вымещать на родных и близких свои детские обиды и комплексы. Это может быть формой самоутверждения за счет более слабых, неспособных дать отпор [4]. Существуют исследования, доказывающие, что семейное насилие имеет характер эпидемии – три четверти мужчин от общего числа опрошиваемых обидчиков были в детстве свидетелями агрессивного поведения отца. Известно, что у 40% насильников в детстве были плохие отношения с родителями, и только у 15% семейных агрессоров не было проблем в отношениях с родителями. Другое исследование показывает, что мальчики, которые подверглись насилию в детстве со стороны члена семьи, более склонны к совершению насилия в сторону интимного партнёра. Обзор литературы, проведённый профессором Шерри Хэмби в 2018 году, включающий 33 исследования, в котором используется шкала, исключающая ложноположительные факты грубых развлечений и шуток, показывает, что мужчины с большей готовностью и чаще признаются в совершённом насилии, чем женщины [3]. В процессе изучения случаев самоубийств молодых женщин и даже школьниц в Узбекистане, выяснилось, что причиной послужило насилие над ними,

неблагополучная обстановка в семье [9]. Поэтому знание этих тенденций считается одним из важнейших компонентов гендерной культуры родителей.

По статистике ООН в мире каждая третья женщина подвергается физическому насилию. По данным глобального исследования гомицида (лишение жизни одного человека другим), проведенного Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), жертвами гомицида, связанного с отношениями с интимным партнёром или семейными взаимоотношениями, в 64 % случаев становятся женщины и в 36 % мужчины. Если рассматривать только гомицид интимного партнёра, его жертвами в 82 % становятся женщины и лишь в 18 % мужчины. Более 50 % убийств женщин в США совершаются бывшими или нынешними интимными партнёрами. В Соединённом Королевстве 37 процентов убитых женщин были убиты интимным партнёром в сравнении с 6 процентами мужчин. От 40 до 70 процентов женщин, убитых в Канаде, Австралии, Южной Африке, Израиле и Соединённых Штатах, были убиты интимным партнёром. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что во всем мире около 38 % убийств, гомицида женщин совершаются интимным партнёром [3]. Ежедневно в мире от рук членов своей семьи погибают 137 женщин [10]. Менее 40 процентов женщин, подвергшихся насилию, обращаются за помощью. Пандемия COVID-19 увеличила масштабы этой социальной проблемы во всем мире, в том числе и в Узбекистане.

В республике ведется работа по укреплению основ семейной жизни, повышению гендерной культуры в семье, развитию духовности и толерантности, формирующих уровень мировоззрения индивида. Данные опросов свидетельствуют, что в общественном мнении усиливается тенденция повышения роли и значимости семьи, оптимального возраста вступления в брак, перехода от многодетности к среднететности, отрицательное отношение к ранним и родственным бракам, разводам, традиционным распределениям гендерных ролей отца и матери. Все больше опрошенных считают, что решения по важным вопросам семейной жизни, воспитания детей должны приниматься отцом и матерью совместно.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. В Узбекистане серьезное внимание обращается проведению целенаправленной политики укрепления законодательных и институциональных основ, внедрения практических механизмов всесторонней поддержки семье и женщин, искоренению гендерных стереотипов о статусе и роли мужчин и женщин в семье и обществе. Принято 8 нормативно-правовых актов, в том числе 2 закона по совершенствованию системы профилактики насилия в семье, реализуется комплекс мер по дальнейшему укреплению и развитию института семьи, усилению защиты ее правовых и социально-экономических интересов, устранению гендерного неравенства, обеспечению равных прав и возможностей для женщин и мужчин во всех сферах жизнедеятельности общества, созданию правовых основ по вопросам защиты женщин от притеснения и насилия. В указе Президента «О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин» подчеркивается, что «в период перехода развития Узбекистана на новый этап актуальное значение имеют повышение уровня системы всесторонней поддержки всех женщин, а также дальнейшее усиление роли и места женщин в обществе» [14].

Положительным является взаимодействие Сената Олий Мажлиса, правительства Республики Узбекистан с агентствами ООН в области достижения гендерного равенства. Важным результатом такого взаимодействия стала разработка «Стратегии по достижению гендерного равенства в Республике Узбекистан в 2020-2030 годах» и соответствующих индикаторов. Комиссией по вопросам обеспечения гендерного равенства совместно с ПРООН впервые разработан электронный журнал для сбора и анализа гендерных статистических данных, что позволит регулярно собирать и анализировать данные, позволяющие оценить прогресс в гендерных вопросах [10].

Большую работу осуществляют Комиссия по вопросам обеспечения гендерного равенства; Комитет по вопросам женщин и гендерного равенства, Министерство по поддержке махали и семьи, Фонд по поддержке женщин и семьи, оказывая необходимую поддержку женщинам, содействуя их участию в организации семейного и частного предпринимательства, ремесленничества, получении ими знаний и навыков по востребованным на рынке труда профессиям. Приняты постановления Президента о профилактике семейно-бытового насилия «О мерах по совершенствованию системы социальной реабилитации и адаптации, а также профилактики семейно-бытового насилия» от 2 июля 2018 года, «О дополнительных мерах по реабилитации женщин-жертв насилия» от 19 мая 2021 года, направленные на создание системы оказания помощи женщинам, подвергшимся насилию, предупреждению и ликвидации негативных последствий семейного и бытового насилия.

Совершенствуется нормативно-правовая база защиты прав женщин в семье и браке, усиления действий по искоренению домашнего и бытового насилия в отношении женщин, борьбы с существующими негативными патриархальными стереотипами и практикой в отношении женщин и молодежи, развития институтов гражданского общества, разрабатываются и претворяются в жизнь механизмы обеспечения прав женщин.

Как подчеркнуто в Указе Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин» от 7 марта 2022 года на сегодняшний день сохраняются следующие проблемы в поддержке женщин и дальнейшем повышении их социальной активности: не налажена на системной основе работа по изучению проблем женщин, особенно женщин в сельской местности, обучению безработных женщин востребованным на рынке труда профессиям, обеспечению работой, широкому вовлечению их в семейное и частное предпринимательство, ремесленничество; не организована эффективно работа, направленная на оказание социально-правовой, психологической и материальной помощи женщинам, нуждающимся в помощи и попавшим в сложное социальное положение, в том числе женщинам с инвалидностью и пожилым женщинам, нуждающимся в постороннем уходе, а также выведению их из состояния нуждающихся; не решены полностью проблемы 15 тысяч женщин, нуждающихся в улучшении условий жизни; недостаточен масштаб мер, направленных на повышение правовой культуры женщин, предотвращение факторов и условий, являющихся причиной совершаемых ими правонарушений, а также пропаганду их правовых последствий; не организована работа по изучению и содействию решению проблем, социально-психологической поддержке детей, воспитывающихся в семьях, потерявших кормильца, находящихся на грани развода, неполных семьях, а также детей из

семей, в которых мать выехала на длительный срок с места проживания; не налажена эффективно работа по пропаганде среди воспитывающихся в махаллях девушек и молодых женщин культуры семейной жизни, медицинской культуры, почитания национальных ценностей, повышению роли свекровей в укреплении семей; «консультативными советами женщин» в махаллях не внедрена практика изучения проблем женщин и установления действенного общественного контроля за их своевременным решением, оказания им методико-практического содействия и стимулирования в деле повышения социальной активности и другие важнейшие задачи [14].

Решение этих задач бесспорно приведет к улучшению условий для полноценного функционирования семьи как социального института, для формирования культуры семейных отношений, в том числе гендерной культуры, как элемента базовой культуры личности.

REFERENCES

1. Гендерные роли: позитивное и негативное воздействие на отношения в семье
2. Домашнее насилие <https://ru>
3. Домашнее насилие https://ru.wikipedia.org/wiki/Домашнее_насилие
4. Домашнее насилие: Как распознать тирана? <https://kun.uz/ru/news/2018/09/25/domasnee-nasilie-kak-raspoznat-tirana>
5. Институт семьи: роль и место в современном обществе https://uza.uz/ru/posts/institut-semi-rol-i-mesto-v-sovremennom-obschestve_267443
6. Концепция укрепления института семьи в Республике Узбекистан (ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к Постановлению Президента РУз от 27.06.2018 г. N ПП-3808) [https://kadrovik.uz/uz/doc?Id=548549_konceptsiya_ukrepleniya_instituta_semi_v_respublike_uzbekistan_\(prilojenie_n_1_k_postanovleniyu_prezidenta_ruz_ot_27_06_2018_g_n_pp-3808\)&prodid=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana](https://kadrovik.uz/uz/doc?Id=548549_konceptsiya_ukrepleniya_instituta_semi_v_respublike_uzbekistan_(prilojenie_n_1_k_postanovleniyu_prezidenta_ruz_ot_27_06_2018_g_n_pp-3808)&prodid=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana)
7. Мамадалиева Х.Х. Брак и семья в Узбекистане // Народонаселение. — 2017. — № 4. — С. 67-77. <https://cyberleninka.ru/article/n/brak-i-semya-v-uzbekistane>
8. Миграция – родная сестра развода или почему Институт семьи под угрозой даже в Узбекистане <https://nuz.uz/o-migracii/29340-migraciya-rodnaya-sestra-razvoda-ili-pochemu-institut-semi-pod-ugrozoy-dazhe-v-uzbekistane.html>
9. Нарбаева о бытовом насилии в Узбекистане: время молчать прошло <https://uz.sputniknews.ru/20181006/Narbaeva-dala-sovet-uzbekskim-zhenschinam-kak-borotsya-s-nasiliem-v-seme-9620525.html>
10. Нарбаева Танзила, Хелена Фрейзер. Узбекистан: от обязательств к действиям — искоренение насилия в отношении женщин в Узбекистане https://uza.uz/ru/posts/uzbekistan-ot-obyazatelstv-k-deystviyam-iskorenenie-nasiliya-v-otnoshenii-zhenschin-v-uzbekistane_195473
11. "Просто некому спросить, как у тебя дела": почему дети убегают из дому <https://uz.sputniknews.ru/20200824/Prosto-nekomu-sprosit-kak-u-tebya-dela-pochemu-deti-ubegayut-iz-domu-14831357.html>

12. Ранние браки, разводы, конфликты и насилие. Социологи провели исследование основных проблем семейной жизни в Узбекистане <https://www.podrobno.uz/cat/obchestvo/rannie-braki-razvody-konflikty-i-nasilie-sotsiologi-proveli-issledovanie-osnovnykh-problem-semeynoy-/>

13. Убайдуллаева Р. А. Семья в Узбекистане: традиции и современные тенденции <https://cyberleninka.ru/article/n/semya-v-uzbekistane-traditsii-i-sovremennye-tendantsii>

14. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин» <https://lex.uz/uz/docs/5899500>